

Contenu Fotointern 2006, Edition romande

Rubrique article page

Edition 1/06 du 09. 01. 2006

Interview	Fujifilm « En 2006, nous misons sur nos principaux partenaires, les magasins photo » (Interview avec Jacques Stähli, Christian Broglie, Walter Weber)	1
AMS	Heiri Mächler: L'AMS fait le point avec la société dissoute AgfaPhoto	5
Pratique	Guerre des classes: Duel au sommet du Nikon D200 et du Canon EOS 5D	6
Pratique	Comparatif: Spécifications du Canon EOS 5D et Nikon D200	8
Reportage	AMS Zurich: Charme, bon vin et problèmes similaires des deux côtés du Röstigraben	9
Pratique	Tendance en hausse: Sony lance un tout-en-un 10,3 mégapixels avec capteur CMOS	10
Pratique	DSC-R1: Données techniques	11
Promotion	Fujifilm YES DVD immortalise vidéos et films et fait grimer les revenus du commercial!	12
Actuel	Flash annulaire à lumière modelante	13
Actuel	Ricoh GR – classique numérique	13
Actuel	Ars-Imago distribue la gamme Foma	13
Actuel	Pentax Optio 50L pour néophytes	14
Actuel	Imaging Summit '05 à Nuremberg	14
Actuel	Prix photo 2006 du canton de Berne	14
Pratique	JVC, distributeur en Suisse	15
Pratique	Sunrise: service mobile large bande	15
Pratique	Puce de nouvelle génération	15
Pratique	Creative: baladeur multimédia	15
Pratique	Fujifilm présente le FinePix F460	15
Pratique	Casio: Exilim superpuissant	15
Pratique	Carte xD ultra rapide pour effets 3D	15

Edition 2/06 du 09. 02. 2006

Interview	Kodak « Avec Easy Share, nous avons un immense potentiel en Suisse » (Interview avec Gregory Bohren)	1
AMS	Heiri Mächler: Les mauvais payeurs font des émules	5
Professionnel	Dos numériques Nouveaux dos numériques 30 Mb pour la photographie professionnelle	6
Professionnel	Kodak vs Dalsa: question de foi?	6
Pratique	Kodak Easy Share – quand simplicité rime avec polyvalence	8
Actuel	Haute définition avec Sanyo Xacti	11
Actuel	Les inventeurs du CCD récompensés	11
Actuel	Éloge Funèbre Carl Koch (Sinar) est décédé	11
Actuel	Ateliers photo à Vevey	12
Actuel	Kodak rebaptise son papier Royal	12
Actuel	Fujifilm distribue les écrans Eizo	12
Actuel	Sony Snaplab: imprimante pro	12
Actuel	Lu pour vous Sharp investit dans la production d'écrans / Canon: Production d'objectifs	12

Rubrique	article	page
Actuel	Konica Minolta Deux marques photo réputées disparaissent du marché	13
Actuel	Konica Minolta Rétrospective	13
Actuel	Dernière Minute Reflex Samsung	14
Actuel	Duracell chez Ott+Wyss SA	14
Actuel	Objectifs Zeiss pour Nikon	14
Actuel	Wpmc: Nouvelle agence Noritsu	14

Edition 3/06 du 09.03. 2006

Interview	Wahl Trading « Nous misons sur les pros et les commerçants photo » (Interview avec Andreas et Michael Wahl)	1
AMS	Martin Leuzinger Choix d'apprentis	5
Commerce	Cours de fin d'apprentissage	5
PMA	PMA 2006 Mémoire et connectivité ont joué les vedettes sous le soleil de Floride	6
	Canon EOS 30D, Ixus 800 IS, Ixus 60, Ixus 65, Powershot A420, A430, A530, A540, S3IS, Pixma 9500/9000, iX500/400, MP800R, MP830, MP 530 / Delkin CD/DVD Gold Archival / Fujifilm Finepix F30, F650, Super-CCD, Quicksnap Flash Color 1000, Fujifilm T64 Professional, Provia 400X Professional, Frontier 500 / Kodak Easy Share Z612, V603, C643, C533 / Lowepro Rolling CompuTrekker AW, CompuDaypack, Stealth Reporter D650, D550, D400AW, D300AW, D200AW, D100AW / Nikon Nikkor 1:2,8/105mm Macro, Coolpix L2, L3, L4, D-Lighting, P3, P4, S5, S6, Nikon View Pro / Olympus E-330, Zuiko Digital 1:3,5-5,6/14-45mm, μ 700, μ 810, μ 720 SW, FE 150, FE 160, FE 130, FE 140, / Panasonic 4/3-système avec de nouvelles appareils et objectifs -> p11 / Pentax Optio M10, W10, T10, Ricoh Caplio R30 / Samsung GX-1S, GX-1L, Pro 815, Digimax L85, i6, L60, S500, S600, S800 / Sigma 1:2,8-4,5/17-70mm DC Macro, 5 objectifs pour le 4/3-système / Sony Cybershot DSC-W100, DSC-W50, DSC-H5, DSC-H2, Snaplab-Printer / Tamrac Adventure Photo Backpack 5549, 5547, 5546, Velocity Modell 8 Sling Bag / Tamron SP 2,8/17-50mm XR Di II LS Asph, AF 1:3,8-5,6/28-200mm XR Di Asph [IF], AF 1:5-5,6/70-300mm Di LD Macro 1:2	6 - 7
PMA	Samsung présente deux reflex numériques, l'i6 et la nouvelle série S Samsung GX-1S, GX-1L, Digimax i6 PMP, S800, S600, S500	8
PMA	Panasonic Cinq compacts et un reflex numérique – excusez du peu! Lumix L1, DMC-FX01, DMC-T21, F27, LZ3, LZ5	11
Promotion	Fujifilm La «Real photo Technology» révolutionne la technologie photo numérique	12
Actuel	Berne met une bourse au concours	13
Actuel	Kodak: souvenirs de Turin 2006	13
Lu pour vous	Pentax agrandit son usine au Vietnam / Sandisk rachète Matrix Semiconductors / Nouveau standard pour photos numériques / Kodak externalise les produits chimiques	13
Actuel	Indépendants et droits d'auteur	14
Actuel	Fotointern 2005 complet sur CD	14
Actuel	Fujifilm European Photo Press Award	14
Actuel	Permajet: papier baryté inkjet	14
Actuel	Zeiss cherche des opticiens	14
Economie	Weissbuch Pour la branche informatique, succès ne rime pas avec profit	15

Edition 4/06 du 07.04. 2006

Interview	Samsung « Ces deux reflex numériques ne sont qu'un début! » (Interview avec Marcel Conzelmann)	1
AMS	Heiri Mächler La bureaucratie se rebelle	5

Rubrique	article	page
Commerce	Kodak sonne le glas du Super 8	5
PMA	PMA 2006 Pleins feux sur les accessoires, petits et grands, et les nouveaux logiciels	6
PMA	casier Kurt Freund	6
PMA	casier Michel Ungricht, GMC Trading	6
PMA	casier Fredi Bickel, Perrot Images SA	6
PMA	casier Christian Geuking, Nikon AG, Schweiz	7
PMA	casier Christian Broglie, Fujifilm (Schweiz)	7
PMA	casier Marcel Conzelmann, Autronic	7
Professionnel	Mamiya ZD: le mariage réussi du moyen format et de la compacité d'un DSLR	10
Professionnel	Filtre passe-bas	10
Professionnel	Spécifications: Mamiya ZD	11
Pratique	Macro Nikon présente un macro objectif avec stabilisateur d'image intégré	12
Pratique	Données: Micro-Nikkor AF-S VR, 8/105 mm	12
Actuel	Chako: «Nettoyage de printemps»	13
Actuel	Prochaine génération: Fujifilm V 10	13
Actuel	La collection Agfa reste à Cologne	14
Actuel	Fotointern 2005 complet sur CD	14
Actuel	Pentax parraine un «surf event»	14
Actuel	Backstage: remise de premier prix	14
Actuel	Kodak rebaptise son papier Royal	14
Actuel	Pro Ciné: batteries Hähnel	15
Actuel	Un Bernois à Paris	15
Actuel	Lieseganz: WM	15
Actuel	Lu pour vous Fujifilm: plus de petit format aux USA / Leica rejoint le groupe des 4/3	15
<u>Edition 5/06 du 09.05. 2006</u>		
Interview	Graphicart «Le TIPA Award témoigne de l'avancée technologie de Leaf» (Interview avec Jörg Badertscher)	1
AMS	Heiri Mächler Examen final d'apprentissage: sévère, mais juste	5
Commerce	Mamiya: changement de mains	5
Commerce	Final Cut jusqu' à 2,5x plus rapide	5
Technologie	Accus/Batteries Nouvelles piles électriques: quand fonctionnalité rime avec endurance	6
Technologie	Comment fonctionne une pile?	6
Technologie	Vous avez dit rafraîchissement?	7
Pratique	Panasonic Le zoom 10x le plus compact avec stabilisateur d'image et cinq mégapixels (Lumix DCM TZ1)	10
Actuel	Lexar chez Perrot	12
Actuel	Appareil fixé sur une bouteille	12
Actuel	Personnel Peter Anner chez SMI	12
Actuel	Mac: Windows ou OS X au choix	12
Actuel	TIPA décerne 34 prix aux meilleurs produits 2006	12
Actuel	Coopération de Fujifilm et Noritsu	12
Actuel	Portail photo pour photo et fineart	12

Rubrique	article	page
Actuel	Bron Verso A2: flexibilité de mise	14
Actuel	HP Photosmart R927 8,1 Mpix	14
Actuel	Nouvel écran signé Sanyo/ Epson	14
Actuel	Dust-OFF: nouveau chez Light + Byte	15
Actuel	Epson: tête d'impression OLED	15
Actuel	Photocolor reprend Fotolabo Club	15
Actuel	Gratuit: image test pour projecteur	15
<u>Edition 6/06 du 06.06. 2006</u>		
Interview	Fujifilm « Les concurrents d'autrefois se sont rapprochés » (Interview avec Jacques Stähli, Jürg Barth)	1
Interview	Nouveau CEO chez Fujifilm Suisse	3
Supplément	Canon Collection Été 2006	Supplément
AMS	Heiri Mächler Nouveau passeport biométrique: état des lieux	5
Commerce	Fujifilm Euro Press Awards 2006	5
Tendance	APN Les fabricants d'appareils photos en quête d'une niche commerciale	6
Professionnel	EOS 30d/Nikon D200 Boîtiers professionnels et amateurs convergent de plus en plus	10
	Comparatif: Spécifications des Canon EOS 30D, Nikon D200	11
Photokina	Kölnmesse De nouveaux halls pour le salon Photokina du 26 septembre au 1^{er} octobre	12
Photokina	Vente de billets en Suisse	12
Actuel	Casio bat record des 10 Mpix	13
Actuel	Prix Philips	13
Actuel	Erratum Kodak SA Renens	13
Actuel	Du nouveau chez Ilford Imaging	13
Actuel	La gamme Lexar chez Perrot	13
Actuel	FineArt Pearl: jet d'encre Hahnemühle	14
Actuel	Fust rachète Eschenmoser	14
Actuel	Panasonic et Sony: AVCHD	14
Actuel	Films Agfa rebaptisés Rollei Retro	14
Actuel	Nouveaux minilabs Noritsu QSS-35	15
Actuel	Pentax: l'avenir du moyen format	15
Actuel	Sortie des DSLR Alpha de Sony	15
<u>Edition 7/06 du 10.07.2006</u>		
Interview	Sony « L'α 100 sonne l'avènement d'une nouvelle ère pour Sony » (Interview avec Olaf Emmerich)	1
AMS	Heiri Mächler Un nouveau label pour les magasins photos certifiés	5
Pratique	Guide d'achat Quel appareil pour quel usage? Du portable photo au DSLR professionnel	6
	Portable: Nokia N80/Benq-Siemens, Appareils compacts: Fujifilm F30/ Canon Ixus 800is, Super zooms: Samsung Pro 815/Panasonic FZ30 DSLR d'entrée de gamme: Olympus E330/ Sony α 100, DSLR pour professionnels: Canon EOS 5D/ Nikon D200	8

Rubrique	article	page
Professionnel	Leica Le Leica Modul-R est en vente: quels sont les atouts de ce poids lourd numérique?	10
	Digital-modul-r: Spécifications	10
	Casier Offre de reprise	10
	Leica M digital: préparatifs	11
Promotion	Fujifilm Tous en route pour Stuttgart pour la Coupe de Monde de football !	12
Actuel	Colour Art Photo Schweiz	13
Actuel	Jobo passe au tout numérique	13
Actuel	Bron: réflecteur pour Ringflash	13
Actuel	Kingston lance une carte CF de 8 Go	13
Actuel	Sac à dos photo: nouvelle marque	13
Actuel	Les projets d'IMAGES '06 à Vevey	14
Actuel	Nouveau format chez Microsoft	14
Actuel	Chargement en quelques secondes	14
Actuel	Fermeture de Fujicolor Labor	14
Actuel	Panasonic: Lumix DSLR en automne	14
Actuel	Arrêt de la prestation «Camera»	14
Actuel	Sony α100: successeur de Minolta	15
Actuel	Nikon: après le D2X vient le D2Xs	15
Actuel	92 millions d'APN	15
<u>Edition 8/06 du 09.08.2006</u>		
Interview	SMI «Une politique des prix juste grâce à la proximité avec les clients» (Interview avec Aman Sapra)	1
Supplément	JVC Everio G	Supplément
AMS	Heiri Mächler PROMEA et l'AMS	5
Pratique	Tamron Les objectifs indispensables à tout équipement photo. Quel est le bon choix?	6
Actuel	Samsung «New View», le mariage réussi de la compacité et de l'élégance Royal Black	8
Apprentissage	Examen 2006 Travaux de fin d'apprentissage de très haut niveau et prédominance du numérique	10
Discours	Symposium Faut-il conserver les images? Cela dépend, disent les spécialistes	12
Actuel	Sigma: EX DG 2,8/70mm Macro	13
Actuel	Photokina: commande de billets	13
Actuel	Coques étanches pour Exilim	13
Actuel	Actebis devient revendeur Mirai	14
Actuel	Sacs photo: nouvelle marque	14
Actuel	«Foire d'automne» à Zurich	14
Actuel	Changement à la tête d'Olympus Eric Perucco, Armin Rauer	14
Actuel	Sandisk: nouvelles cartes SD et CF	15
Actuel	Ricoh Caplio RR660	15

Edition 9/06 du 11.09.2006

Interview	Panasonic « Le nouveau venu dans la photographie numérique est bien établi » (Interview avec Urs Fischer et Bruno Wüest)	1
AMS	Heiri Mächler Voyage d'été du président par temps de canicule	4
Commerce	Personnel Herbert Spühler chez Fujifilm / Gülten Baumann ...	4
Publicité	(HP avec une photo originale collée)	5
Pratique	Stabilisation d'image Les différents systèmes intégrés aux compacts et ce qu'ils savent faire	6
Actuel	Nikon Résolution, fonctionnalités: le D80 a tout pour plaire aux photographes amateurs	10
Actuel	Journées photographiques de Bienne	11
Actuel	Canon EF 70-200 mm f/4 L IS USM	11
Actuel	SASJF: concours photo	11
Actuel	Sigma fisheye: focale de 8 mm	11
Promotion	WPMC «Monsieur Schuler, pourquoi avez-vous choisi le nouveau Noritsu QSS-3502 ?»	12
Actuel	HP avec écran 7,6 cm 10 Mpix	13
Actuel	Sony Ericsson: nouveaux portables	13
Actuel	Zeiss-Ikon chez Leica-Camera SA	14
Actuel	Deux nouvelles imprimantes HP	14
Actuel	Nouvelle carte xD à 2 gigaoctets	14
Actuel	Caméscope DVD DC 22 de Canon	14
Actuel	Nouveau téléobjectif Nikon	15
Actuel	Fujifilm Finepix: infrarouges et UV	15
Actuel	Flextronics produit pour Kodak	15

Edition 10/06 du 09.10.2006

Interview	Canon « Un Ixus toutes les dix secondes, et ce depuis dix ans déjà ... » (Interview avec Yasushi Shiotani et Seiichi Omino)	1
AMS	Heiri Mächler Les jeunes entrepreneurs dans la branche photo	4
Publicité	(Ilford avec un Ilfochrome Classic originale collée)	5
Commerce	Vitrine Fotointern à Berne	4
Photokina'06	Nouveautés Reflex numériques, supports de mémoire et autres surprises Adobe Photoshop Elements 5.0 / Cullmann Trento, Magnesit / Delkin pop-up-Shade, Scratch Armor / Epson Stylus Photo R265/R360 / Fujifilm Finepix S5 Pro / F31fd, A700, Frontier 550, 590, Easy Operation Software / Hama Kentucky, Delta Photo, Delta Video, Traveldrive, Inkjet / Hasselblad H3D, Flexilight X1, X5 / Jobo LumeJet 1500 / Kodak EasyShare Z710, V705 Dual Lens / Leaf Aptus 75S, 65S, 54S / Olympus E-400, Zuiko-produits / Phase One Capture One / Samsung GX10, S1000 / SanDisc V-Mate, 16 GB Extreme III CompactFlash 4GBUltra II SD High Capacity, MicroMate USB 2.0 / Sanyo Xacti Digital Movie CA6 Active / Sinar Sinarback eVolution 75H, eXposure 6.0 / Sony Cybershot DCS-T50, DCS-N2, HDR-FX7, HDPS-L1 / Tamron AF 1:3,5-6,3/18-250mm Di II LD Asph (IF) Macro,	13
Photokina'06	30 vues haute définition/seconde	13
Noir et blanc	Rollei Produits photo argentiques—présence à la photokina avec une gamme N&B complète	14
Noir et blanc	Rollei La gamme de films	14
Photokina'06	First touch Le Leica M8 numérique: nouvel enfant modèle de la gamme M	16
Photokina'06	Leica m8: Spécifications techniques	16

Rubrique	article	page
Actuel	Graveur DVD Everio Share Station	18
Actuel	Alternatives à Photoshop	18
Actuel	éloge funèbre Rolf Nabholz	19
<u>Edition 11/06 du 09.11.2006</u>		
Interview	Profot «De la filiale au centre pro dans le quartier branché de Zurich» (Interview avec Albert Sigrüst)	1
AMS	Heiri Mächler Passeports biométriques: derniers rebondissements	5
Commerce	Partenariat avec photolinks.ch	5
Photokina'06	Accessoires/labos Une foule de choses pratiques pour les pros et le commerce photo Ferrania OptiJet Professional Plus, Solaris Digital-Reihe / Fujifilm Frontier 500, 590, Fujifilm Easy Operation, ASK-2000 / Gitzo Reporter, Strudex, Weekend, Sport, Tale / Hedler H 06 Halogenleuchte, Portrait Creative Set / Hensel Expert Pro Plus, Porty Premium Plus, Pro Mini, Visit Car Charger CC3, Visit MPG 1500 Inverter / Ilford/Harman Bariumoxyd, Inkjet-Papiere / Imaging Solutions WidePrint FastCard 9500 / Jobo LumeJet Kaiser Dome-Studios, StudioLight / Kata Ergotech Camera+, Sensitivity V, Prime U, Panorama U, Focus N, Focus Q / Kindermann KWD 320X, KXD 165, W-LAN Adapter K-WMS 100, Cordless Lectern / Kingston Ultimate Compact Flash, 1GB micro SD, DataTraveler USB Flash Drive, Mini Fun / Lowepro All Weather Cover / Mitsubishi Flexilab, PT7000, Click 5000, CP 9600 DW-5 / Noritsu QSS-3301, QS-3302 / dDP-471, dDP-621, QSF-T15 / Tamrac Express Pack 8 / Wacom Cintiq 21UX / Carl Zeiss ZA-ligne, Planar T 1:1,4/85 ZA, Sonnar T 1:1,8/135 ZA, Vario-Sonnar T DT 1:3,5-4,5/16-80 mm ZA, Distagon T 1:2/35mm ZF, Distagon T 1:2,8/25 ZF, Makro-Planar T 1:2/50mm ZF, Macro-Planar T 1:2/100 ZF, Distagon T 1:4/18mm ZM, C Biogon T 1:4/21mm ZM	6
Pratique	Fujifilm Face Detection – une nouvelle étape vers l'optimisation automatique des photos	13
Pratique	Homeprinting Photos bon marché d'excellente qualité: les petites imprimantes ont la cote!	14
Actuel	Mamiya: conjuguer l'avenir avec Phase One?	16
Actuel	Fujifilm lance Lumobox.com	16
Actuel	Epson complète son offre	16
Actuel	Vosonic sauvegarde les images	16
Actuel	Succès des Journées de Bienne	16
Actuel	Avis de recherche: examinateurs	18
Actuel	Zigview S2: visée multifonction	18
Actuel	Phase One va plus loin avec P+	18
Actuel	Un trépied pour tous les cas	18
Actuel	Samsung: photophone 10 Mpix	18
Actuel	Profot distribue les papiers Museo	18
<u>Edition 12/06 du 08.12.2006</u>		
Interview	Light&Byte «Le secret du succès: service, innovation et une jeune équipe de pros» (Interview avec Paul Merki)	1
Supplément	Canon Collection Automne/Hiver 2006/2007)	Supplément
AMS	Heiri Mächler Ebay, Ricardo & Co.	5
Commerce	Concours photo Sodapix	5

Rubrique	article	page
Pratique	DSLR Comparatif des reflex numériques Canon, Nikon, Olympus et Panasonic (Canon EOS 400D, Nikon D80, Olympus E-400, Panasonic Lumix L1, Sony α100)	6
	Dslr: Spécifications détaillées des appareils 10 Mpix «d'entrée de gamme»	10
Actuel	Casio EX-S770: plus de vidéo sur un espace réduit et mémoire mobile pour fichiers Office	12
Actuel	Films Rollei: toujours disponibles	14
Actuel	Panorama de la photographie suisse «PHOTO 06»	14
Actuel	Fujifilm Velvia 50: c'est reparti!	14
Actuel	Flash Metz pour boîtiers Canon	14
Actuel	Phase One P+ débarque	14
Actuel	Nikon D40 élargit la famille DSLR	15
Actuel	Nikon d40: Spécifications	15
Actuel	Pantone Huey: calibrage simple	15
Actuel	vfg: 11e Prix des Jeunes Talents	15